

Гавриш І.

*доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри теорії і методики викладання
природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
Харків, Україна*

Михайленко А.

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
спеціальність 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»
Харків, Україна*

МОНІТОРИНГ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Актуальність питання моніторингу пов'язана з необхідністю встановлення якості освітніх послуг на основі затверджених державних стандартів. Діагностика якості є обов'язковою складовою будь-якої системи освіти. Освітній моніторинг можна розглядати з позицій системного підходу. Знання передаються вчителями і опановуються учнями в рамках взаємодії суб'єктів освіти і в тих самих рамках, в яких здійснюється освітній моніторинг. Моніторинг являє собою цілісну систему, що виконує ряд функцій. Аспектами моніторингу, які відрізняють його від подібних педагогічних і психологічних процесів, є безперервність збору даних, діагностичний характер його процесів; інформативний характер; наукові застосовані критерії і висновки; зворотній зв'язок після корекції процесу скринінгу.

Перед сучасними теоретичними та прикладними науками стоїть завдання створення системи отримання об'єктивної інформації про результати навчання відповідно до освітніх стандартів, у тому числі встановлення критеріїв, процедур і методик оцінювання, організації педагогічного моніторингу та його використання як невід'ємна частина управління якістю освіти.

З огляду на це, майбутні вчителі мають розвивати навички контролю за навчальним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах. Для цього, крім спеціальних методів, застосовується метод спостереження. Існує значна кількість різноманітних засобів моніторингу. Для простоти розглянемо їх як сукупність наступних груп методів і прийомів.

1. Безперервне спостереження здійснюється з метою скринінгу змін у професійному розвитку під впливом навчального процесу та виявлення сутності спостережуваних явищ. Якість спостереження залежить від психологічної компетентності вихователя і характеризується суб'єктивністю.

2. Метод тестових ситуацій полягає у створенні певних умов, у яких чітко проявляється кожен структурний компонент навчально-пізнавальної діяльності. Для цього ставлять уточнюючі запитання.

3. Експлікація – розширення змісту навчально-пізнавальної діяльності. Цей метод дає можливість діагностувати зміни в розвитку школяра та оперативно коригувати процес навчання. Це досягається шляхом постановки уточнювальних запитань, надання допомоги у вигляді підказок та спільної діяльності, заохочення учнів. Запис характеристик здійснюється шляхом використання спостереження в найпростіших випадках та збору даних за допомогою анкетних форм, у яких відображаються спостережувані навчальні пізнавальні дії та якості школярів.

4. Методи анкетування допомагають отримати інформацію про розвиток суб'єктів навчального процесу на основі аналізу письмових чи усних відповідей на звичайні запитання. Анкета допомагає визначити рівень сформованості компонентів навчально-пізнавальної діяльності школяра.

5. Аналіз результатів навчання і пізнання проводиться на основі аналізу письмових відповідей, графічного матеріалу, технічної продукції та творчих робіт учнів.

6. Тестування є одним із методів збору даних про рівень розвитку навчально-виховного процесу та розумового розвитку школяра. Він заснований на стандарті, який дозволяє співвідносити та порівнювати оцінки, отримані під час тестування. Важливою частиною освітнього моніторингу є оцінка рівня навчально-пізнавальних здібностей школярів. Для його скринінгу необхідно використовувати фрагменти інтелектуальних тестів, застосовувати методи тестових ситуацій та спостереження за школярами у процесі розв'язування навчальних пізнавальних задач.

Підводячи підсумок, цілі та завдання моніторингу залежать від обраного об'єкта моніторингу та від обраного типу моніторингу в кожному конкретному випадку. Моніторинг навчального процесу та успішності учнів не дає повної інформації про особистісний розвиток школяра, але дозволяє відслідковувати динаміку розвитку його навчання.